

Grigori Chlesberg, Anna Pravdyuk, Anna-Lena Körfer, Mario Kliewer

Große Anforderungen an kleine Textfelder

Mögliche Wege zur Angabe ethisch sensibler Inhalte in Metadaten
historischer Quellen

Autor:innenliste:

Auflistung der Autor:innen (gemäß [Credit-Taxonomie](#)) inkl. ORCID

Grigori Chlesberg | [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0009-0000-9036-2723

Anna Pravdyuk | [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0001-7567-4008

Anna-Lena Körfer | [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0002-1644-5042

Mario Kliewer | [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0009-0001-8946-1051

im Namen des 4Memory-Konsortiums und des Datenkompetenzzentrums HERMES.

Zusammenfassung

Das Yellow Paper thematisiert verschiedene Ebenen und Herangehensweisen zur Berücksichtigung ethisch sensibler Informationen in der Erfassung von Metadaten historischer Quellen. Neben der Fokussierung auf Metadaten umreißt der Text zudem andere Möglichkeiten zur Kennzeichnung ethisch sensibler Kontexte wie beispielsweise Disclaimer und Versionierung, die Abbildung von Provenienz oder das Einholen von Feedback zu bereits erfassten Metadaten. Die Autor*innen des Yellow Papers argumentieren auf Basis der FAIR- und CARE-Prinzipien dafür, sich bei der Arbeit mit ethisch sensiblen Inhalten und deren Abbildung in Form von Metadaten dem Prinzip „über den Tellerrand schauen – weiterdenken – richtige Herangehensweise finden“ zu widmen.

Der Text verarbeitet Beiträge von Johannes Wolff, Lisa Quade, Noëlle Schnegg, Levyn Bürki, Grischka Petri, Oliver Vettermann und die Diskussionen, die im Rahmen des NFDI4Memory-Workshops „Große Anforderungen an kleine Textfelder: Ethische Fragen an Metadaten historischer Quellen“ am Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft in Marburg am 21. und 22. November 2024 stattfanden. Im folgenden Text wird bezugnehmend auf diese Vorträge und Diskussionen verkürzt von „Workshop“ gesprochen.

Danksagung

Diese Arbeit ist im Rahmen des NFDI-Konsortiums 4Memory entstanden (www.4memory.de). Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die finanzielle Unterstützung – Projektnummer 50 1609550.

Diese Publikation ist in Zusammenarbeit mit dem Datenkompetenzzentrum HERMES entstanden (www.hermes-hub.de). Wir danken dem Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) – Förderkennzeichen 16DKZ2009.

Inhaltsverzeichnis

Datenethik in den historisch arbeitenden Geisteswissenschaften: Was ist das?.....	1
Hinter den Kulissen: Ethik und gute wissenschaftliche Praxis.....	3
Warum sind Metadaten so wichtig?	4
Auszeichnung historischer Quellen mit ethisch sensiblen Metadaten	5
Neutralität anstreben: Auswahl der zu verwendenden Begriffe und Sprachen	6
Andere Möglichkeiten der Sichtbarmachung	7
Disclaimer	7
Verzicht auf Inhalte oder deren Verfremdung	8
Versionierung	8
Feedback	8
Abbildung der Provenienz	9
CARE und FAIR.....	9
Über den Tellerrand schauen – weiterdenken – richtige Herangehensweise finden.....	11
Ethisch sensible Metadaten für die historische Forschung: Eine Community-Aufgabe	12
Literaturverzeichnis	14
Further Reading	16

Datenethik in den historisch arbeitenden Geisteswissenschaften: Was ist das?

Ethische Reflexionen und der Umgang mit sensiblen Informationen und Daten gehören heute zur historischen Forschungspraxis. Seit den späten 1980er und frühen 1990er Jahren diskutieren die Geschichtswissenschaften ihre Forschungsfragen immer häufiger auch aus einer ethischen Perspektive. Sie reagierten damit auf strukturalistische und sozialhistorische Positionen, die seit den 1960er und 1970er Jahren die Neutralität und Objektivität historischer Forschung und Erkenntnis betonen. Implizit oder explizit fand dieser *Ethical Turn* vor allem in Forschungsfeldern zu historischen Kontexten statt, deren Texte und Medien individuelle und strukturelle Diskriminierung erkennen lassen.¹

Die Frage, ob bestimmte Informationen, die Historiker*innen aus Quellen oder Literatur beziehen, als sensibel eingestuft werden müssen, kann häufig erst in der Diskussion konkreter Anwendungsfälle entschieden werden. So haben Christoph Kühberger und Clemens Sedmak für eine ‚kasuistische‘ und ‚komparative‘ Wissenschaftsethik plädiert, aufgebaut auf der dichten Beschreibung konkreter Beispiele aus der Forschungspraxis: „Erst mit Blick auf den Wissenschaftsalltag können die ethischen Begriffe, die wir verwenden, eine ‚Dichte‘ entwickeln, die Orientierung“ bietet.²

Der Umgang mit ethisch sensiblen und aus heutiger Sicht problematischen Begriffen ist in verschiedenen Bereichen der Geschichtswissenschaft ein fester Bestandteil der wissenschaftlichen Praxis. Welche Informationen als sensibel oder problematisch betrachtet werden müssen, hängt somit von ihren historischen Entstehungskontexten und den verschiedenen Stufen ihrer Weiterverarbeitung sowie der Rezeption und Nachnutzung der (Meta-)Daten ab.

Ethische Bedenken, Herkunft und historische Zusammenhänge von Quellen, Objekten oder (Meta-)Daten sollten gleichwohl immer sichtbar gemacht werden. Abhängig vom historischen Kontext und dem Sammlungszusammenhang können unterschiedliche Herangehensweisen gewählt werden. Entscheidend ist jedoch, dass bereits bei der Erfassung von Metadaten deren vielschichtige Deutungen mitgedacht und reflektiert werden, um ethische Bedenken bereits in diesem Stadium entsprechend auszeichnen zu können. Je lückenloser die Provenienz eines

¹ Vgl. zum Ethical Turn: Lubkoll & Wischmeyer, 2009; vgl. zu ethischen Fragen in der Zeitgeschichte Kühberger, 2019; Kühberger & Sedmak, 2008.

² Kühberger & Sedmak, 2008, S. 31.

Digitalisates bestimmt werden kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses nicht aus seinem Entstehungs- oder Sammlungskontext herausgerissen werden kann.

Ethische Bedenken können unterschiedliche Ausprägungen annehmen und sind somit nur schwer als eine Gesamtheit zu betrachten. Im Kontext von Sammlungen mit beispielsweise antisemitisch, postkolonial, postimperial, ableistisch oder genderfeindlich konnotierten Beständen und Objekten müssen unterschiedliche Ausdrücke und Konzepte identifiziert, erläutert, in aktuell zeitgenössische Begriffe übersetzt und Nutzer*innen im jeweiligen Verständnis nähergebracht werden.

Anzustreben ist ein Vorgehen über institutionelle und disziplinäre Grenzen hinweg. Die Verfeinerung von Metadaten und somit eine Sensibilisierung für ethische Kontexte kann vor allem dann Früchte tragen, wenn Nutzer*innen nicht immer wieder mit unterschiedlichen Vokabularen konfrontiert werden.

Beispiele wie das „Handbuch zur Erstellung diskriminierungsfreier Metadaten für historische Quellen und Forschungsdaten“³ zeigen, dass gemeinsame Strukturen in der Entwicklung sind, die Fachwelt, einzelne Communities und die interessierte Öffentlichkeit einschließen. Hier können in Form eines *Living Handbook* beständig Vorschläge und Anwendungsfelder eingepflegt und zugleich durch die Nutzung ebensolche Vorgehensweisen und Vokabulare getestet werden. Mit „ELSA4Memory“ etabliert NFDI4Memory eine Expert*innengruppe, die unter anderem an einem Leitfaden und ‚Frequently Asked Questions‘ (FAQs) zu konkreten ethisch-rechtlichen Fragen erarbeitet.⁴

Zugleich muss in einer wissenschaftlichen Landschaft, in der Projektbefristungen vorherrschen und Kapazitäten generell begrenzt sind, Pragmatismus in die Herangehensweise zur Auszeichnung ethisch sensibler Metadaten einfließen. Die Erschließung von ethischen Kontexten darf die Arbeitsabläufe nicht behindern bzw. entschleunigen. Somit müssen Möglichkeiten gefunden werden, die mit minimalem Aufwand maximale Sichtbarkeit schaffen. Hierfür eignen sich insbesondere Lösungsansätze wie Disclaimer, die mit einem allgemeinen Vermerk auf ethisch sensible Inhalte in einem Repository hinweisen, die Verwendung maschinell lesbarer Labels, wie sie bspw. die Local-Context-Initiative⁵ anbietet, oder Normvokabulare, welche die Auswahl aus einem kontrollierten Begriffskatalog erlauben. Gerade das Abwägen zwischen Pragmatismus und Einzellerschließung stellt eine Herausforderung dar.

³ Mähr & Schnegg, 2024.

⁴ Vgl. zur Expert*innengruppe „ELSA4Memory“ NFDI4Memory, abgerufen: 29.09.2025.

⁵ Local Contexts, 2010–2025, abgerufen: 18.08.2025.

Die Sensibilisierung für ethische Kontexte kann nicht bedeuten, historische Forschungsarbeit zu leisten. Für eine ethisch sensible Erschließung kann es nicht das Ziel sein, das zu erfassende Material intensiv zu beforschen bzw. dem Material einen neuen Sinnzusammenhang zu geben. Metadaten in Erfassungssystemen sollten Forscher*innen und Nutzer*innen lediglich Hinweise geben, die es ihnen erlauben, frühzeitig mit notwendiger Sensibilität an das Material heranzutreten. Verknüpfungen können dort hergestellt werden, wo sie zwischen unterschiedlichen Materialien vorhanden bzw. bekannt sind, beispielsweise die Verbindung von Fotografien aus einem kolonialen Kontext und den dazugehörigen Feldtagebüchern. Metadaten sollten in erster Linie aufklären, aber nicht dem Forschungs- und hermeneutischen Prozess vorausgreifen.

Hinter den Kulissen: Ethik und gute wissenschaftliche Praxis

Die ethischen Herausforderungen im Umgang mit Forschungsdaten sind Teil des Forschungskontextes, die wissenschaftliche Integrität und gute wissenschaftliche Praxis als Grundlagen jeglicher Wissenschaft fordert. Neben den Aspekten Autorschaft und Plagiate bearbeitet das Ombudsgremium für die wissenschaftliche Integrität in Deutschland auch Fragestellungen zu Forschungsdaten und künstlicher Intelligenz.⁶ So stellt eine Vortragsreihe zu diesen Themen im Jahr 2025 die Daten aus verschiedenen Disziplinen, unter anderem aus ethnologischen (Museums-)Sammlungen mit kolonialer Provenienz, in den Fokus.⁷

In Deutschland ist der Umgang mit ethisch anspruchsvollen Daten in historisch arbeitenden Disziplinen, anders als etwa in der medizinischen⁸ oder sozialwissenschaftlichen⁹ Forschung, immer noch an der individuellen wissenschaftlichen Praxis orientiert.¹⁰ Das verdeutlicht auch das Fehlen eines eigenen Ethikkodexes für die Geschichtswissenschaften.¹¹ Die Notwendigkeit eines solchen Kodexes wird nicht zuletzt durch die Herausforderungen der Selbstregulierung und Autonomie der Geschichtswissenschaften betont, gerade im Zusammenhang mit der zunehmenden Verwendung sozialwissenschaftlicher Methoden und Daten in der Zeitgeschichte.¹²

⁶ Vgl. Ombudsgremium für die wissenschaftliche Integrität in Deutschland, 2025, abgerufen: 5.06.2025.

⁷ Critical Data Discourses, 2025, abgerufen: 5.06.2025.

⁸ Siehe zum Beispiel: „WMA Deklaration von Helsinki – Ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen“; Schickhardt et al., 2023.

⁹ Vgl. zum Beispiel: KonsortSWD, 2020–2025.

¹⁰ Vgl. Villinger, 2021.

¹¹ Vgl. Villinger, 2021 und KonsortSWD, 2020–2025. Gleichzeitig gibt es im deutschsprachigen Raum bereits Beispiele: „Ethik-Kodex und Grundsätze zur Freiheit der wissenschaftlichen historischen Forschung und Lehre“.

¹² Vgl. Villinger, 2021.

Die folgenden Ausführungen beinhalten keine Überlegungen zum Schutz personenbezogener Daten wie Anonymisierung und Pseudonymisierung oder zur informierten Zustimmung. In diesen Bereichen und vor allem auf der praktischen Ebene sind die ethischen und rechtlichen Praktiken im Umgang mit solchen Daten mehr oder weniger etabliert.¹³ Dieses Yellow Paper konzentriert sich stattdessen auf die ethisch sensible Darstellung historischer Objekte auf digitalen Plattformen sowie auf mögliche Umsetzungsmethoden zur Auszeichnung von ethisch sensiblen Inhalten.

Warum sind Metadaten so wichtig?

Metadaten dokumentieren Provenienz, leisten Kontextualisierung und ermöglichen so eine bessere Nachnutzung. Sie sind somit ein wichtiger Bestandteil bei der Einhaltung der „FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship“ (FAIR-Prinzipien).¹⁴ Metadaten können bei Nutzer*innen bereits frühzeitig zu einem Hinterfragen der gesichteten Materialien führen. Zudem sichern sie durch Angaben zur datenhaltenden Institution, der Signatur, des Copyright-Vermerks und weiterer Informationen eine rechtlich konforme (Nach-)Nutzung. Sie können in einen erweiterten Sinnzusammenhang gestellt werden, beispielsweise durch die Verwendung einer Bestandsangabe oder durch eine Verschlagwortung über Bestände oder gar Institutionen hinweg. In Form von dateiinternen Metadaten können sie gerade in Zeiten der unkontrollierbaren Verbreitung von Digitalisaten über das Internet bzw. Suchmaschinen auch außerhalb des Originalzusammenhangs des Digitalisats die Dokumentation der Provenienz von Objekten gewährleisten. Für die Erschließung ethisch sensibler Kontexte schaffen Metadaten Raum für unterschiedliche Formen der Ausarbeitung von maschinell lesbaren Schlagwörtern bis hin zu Freitext. Kurzum, Metadaten ermöglichen die Her- und Bereitstellung von Kontexten für Forschungsdaten im weiteren Sinn.¹⁵ Dabei ist zunächst weder die Form noch der Inhalt zum Ausweis ethisch sensibler Informationen geregelt. Unterschiedliche Herangehensweisen bringen Vor- und Nachteile mit sich.

Eine objektive Entscheidung, wann etwas als ethisch korrekt bezeichnet werden kann, lässt sich nur schwer treffen. In den meisten Situationen läuft es auf reflektierte und idealerweise begründete Einzelfallentscheidungen hinaus. Dies betrifft sowohl die Frage, wann es notwendig ist, für ethische Belange zu sensibilisieren, als auch die Art und Weise, wie eine

¹³ Siehe zum Beispiel Praktiken in: FDM NDS HAW, abgerufen: 24.10.2025.

¹⁴ GO FAIR Initiative, 2016.

¹⁵ Mit Forschungsdaten sind hier alle Daten gemeint, die von und für die historische Forschung erschlossen und bereitgestellt werden; vgl. zu einem weiten und engen Forschungsdatenbegriff Donig et al., 2024, S. 268–279.

Sensibilisierung erfolgen kann. Denn nicht nur verbale Ausdrucksformen und Begriffe können Diskriminierungspotential bergen, sondern beispielsweise auch Leerstellen, die durch das Auslassen von Angaben in Metadatenfeldern entstehen. Es ist daher schwierig, wenn nicht gar unmöglich, allgemeine Richtlinien aufzustellen.

Ähnliches gilt für den Begriff der diskriminierungsfreien Metadaten. Ob das verwendete Vokabular, die geschaffenen Sinnzusammenhänge oder die generelle Umsetzung durch eine Institution jegliche Formen der Diskriminierung vermeiden können, lässt sich objektiv nur schwer beurteilen. Noëlle Schnegg und Levyn Bürki schlugen daher in ihrem Vortrag „Diskriminierungsfrei? Erfahrungen aus einem Handbuchprojekt“ im Rahmen des Workshops vor, von diskriminierungssensiblen Metadaten bzw. einem diskriminierungssensiblen Umgang mit ebendiesen zu sprechen. Dies drücke stärker ein Bemühen aus und schütze zugleich vor einem absolut wirkenden Anspruch. Die Verantwortung, um für die Aufnahme ethisch sensibler Inhalte in Metadatenfelder ein Bewusstsein zu schaffen, bestehe vornehmlich darin, durch qualifizierte Entscheidungen Diskriminierungspotential zu verringern.

Auszeichnung historischer Quellen mit ethisch sensiblen Metadaten

Bei der Bereitstellung von Metadaten kann zunächst zwischen zwei unterschiedlichen Herangehensweisen unterschieden werden, um ethisch sensible Kontexte abzubilden: erstens über Freitext und zweitens über Verschlagwortung bzw. kontrolliertes Vokabular.

Freitext bietet Raum für eine Beschreibung bzw. Sensibilisierung gegenüber ethischen Bedenken entlang der Herkunftsgeschichte eines Objekts. Hier kann das einzelne Objekt umfassend geschildert werden und besondere Details finden Raum. Zugleich kann diese Form der Beschreibung nur schwer (maschinell) weiterverarbeitet und für Suchfunktionen genutzt werden. Unterschiedliche Objekte können nur durch zusätzliche Angaben oder Verlinkungen zueinander in Beziehung gesetzt werden.

Metadaten hingegen, die über Verschlagwortung und kontrollierte Vokabulare erfasst werden, beschreiben Objekte anhand einzelner – bestenfalls in ihrer Bedeutung klar dokumentierter – Begriffe. Ein solches Begriffsset hat den Vorteil einer verbesserten Auffindbarkeit und ermöglicht gerade im Fall von kontrollierten Vokabularen die Interoperabilität unterschiedlicher Systeme und den in ihnen erfassten Objekten. Zugleich besteht bei der Verschlagwortung ethisch sensibler Inhalte nur begrenzt die Möglichkeit, einzelne Objekte in einen spezifisch ethischen Kontext zu setzen. Dies kann gerade im Feld heterogener, meist multimodaler Daten in den Geisteswissenschaften zu Herausforderungen in der Verschlagwortung führen.

Neutralität anstreben: Auswahl der zu verwendenden Begriffe und Sprachen

Eine Herausforderung für die Erfassung ethisch sensibler Inhalte über kontrollierte Vokabulare besteht mitunter in der Gegenüberstellung von Vokabular, das einerseits ethischer Sensivität Rechnung trägt, sowie andererseits der Find- und Sichtbarkeit der Objekte. Die Indexierung von Quellenmaterial in Archiven wird meist anhand der Begriffe durchgeführt, die aus den Quellen selbst stammen. Das heißt mitunter, dass problematische, rassistische oder diskriminierende Konzepte Eingang in Erfassungssysteme gefunden haben, z. B. Begriffe aus dem Kontext des Nationalsozialismus, die den Holocaust beschreiben wie ‚Judenfrage‘ oder ‚Endlösung‘. Eine Suchanfrage über Begriffe wie ‚Shoah‘ oder ‚Holocaust‘ kann somit nur Treffer im historischen Quellenmaterial erzielen, wenn entsprechende Ausdrücke über eine Ontologie sowie einen standardgebenden Thesaurus miteinander in Beziehung gesetzt wurden, was wiederum weitere ethische und begriffsgeschichtliche Fragen impliziert.

Es ist nur schwer möglich, solche Begriffe komplett auszulassen. Eine Option kann darin bestehen, Begriffe, die bspw. heute als sexistisch, rassistisch oder antisemitisch gelten, zwar in der Suche zuzulassen, diese jedoch nicht sichtbar in den Metadaten auszuweisen. So ist es möglich, Auffindbarkeit zu gewährleisten und zugleich nur sensible Vokabulare sichtbar zu machen. Vokabulare wie die Gemeinsame Normdatei (GND)¹⁶ oder Wikidata¹⁷ bieten beispielsweise alternative Bezeichnungen an, die für kulturelle Zuschreibungen, Orte, Personen- und Körperschaftsnamen sowie Objekttypen ausgewertet werden können.¹⁸ Die Art und Weise von Translokationen wurden in der Vergangenheit durch Begriffe wie ‚Erwerb‘ oder ‚Sammeln‘ oft euphemistisch oder zumindest ungenau beschrieben. Mit Begriffen aus dem DDB-Provenienz- und Rollenvokabular können jene Aneignungsvorgänge genauer ausgezeichnet werden.¹⁹

Auch die Frage nach den zu verwendenden Sprachen und somit nach der Bezeichnung der Objekte berührt ethisch sensible Kontexte. Gerade im Bereich der postkolonialen Aufarbeitung sollte abgewogen werden, welche Form der Benennung verwendet werden kann und ob die Informationen in der jeweiligen Sprache der betreffenden Gruppe bereitgestellt werden können. In Fällen, in denen eine solche Option nicht gegeben oder gar möglich ist, wenn zum Beispiel Provenienzen und Zuschreibungen von Objekten unklar sind oder eine deutsche Beschreibung neben der Bezeichnung der betreffenden Gruppe geführt wird, besteht darüber

¹⁶ Deutsche Nationalbibliothek, 2025, abgerufen: 5.06.2025.

¹⁷ Wikidata, 2023, abgerufen: 5.06.2025.

¹⁸ Das bedeutet jedoch nicht, dass Vokabulare frei von diskriminierenden Definitionen sind, vgl. hierzu Quade, 2024, S. 35–36.

¹⁹ Deutsche Digitale Bibliothek, DDB Rollen, DDB Provenienz, abgerufen: 5.06.2025.

hinaus die Möglichkeit, die deutsche Sprache möglichst wertneutral zu verwenden. Das kann beispielsweise erreicht werden, indem Attribute wie Adjektive und Adverbien reduziert werden. Die Erfassung einer Fotografie, die im Archiv der Fotografen der Deutschen Fotothek veröffentlicht wurde, ist ein Beispiel für eine solche wertneutrale Beschreibung, bei der möglichst auf eine Definition und Wertung der Dargestellten verzichtet wird. Der Titel lautet „Mann der Susu“ mit der Beschreibung „Portraitaufnahme eines Mannes der Susu“.²⁰ Jede Entscheidung kann dabei Konsequenzen haben, denn auch unterschiedliche Bezeichnungen betreffender Gruppen können als diskriminierende Ausdrücke einer eurozentrischen Perspektive verstanden werden. In der Konsequenz bedeutet das ein permanentes Abwägen des eigenen Handelns.

Institutionenübergreifende Richtlinien und Prinzipien, die bereits in anderen Disziplinen angewandt werden, können bei der Auswahl des Vorgehens und des Vokabulars hilfreich sein. Sie gewährleisten zudem ein breiteres Verständnis und liefern Anhaltspunkte für die Wiedergabe ethischer Bedenken. Hierzu gehören beispielsweise die CARE- (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics)²¹ oder OCAP- (Ownership, Control, Access, Possession)²² Prinzipien, die explizit eine Mitbestimmung der Herkunftscommunities über den Umgang mit indigenen Daten mitdenken.

Andere Möglichkeiten der Sichtbarmachung

Über die Verwendung von Metadaten hinaus bestehen weitere Möglichkeiten zur Sensibilisierung gegenüber ethisch sensiblen Kontexten.

Disclaimer

Neben Lösungen, die Objekte einzeln beschreiben, können auch Methoden verwendet werden, die im Allgemeinen – also beispielsweise für einen ganzen Bestand – angeben, dass die verzeichneten Objekte bzw. Metadaten einem ethisch sensiblen Kontext entstammen. Das Portal „Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“ gibt zum Beispiel schon auf der Startseite folgenden Hinweis:

Die Beschreibungen des hier zugänglichen Sammlungsguts können Formulierungen enthalten, die diskriminierend oder unangemessen sind. Wenn Sie auf derartige Beschreibungen stoßen, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf.²³

²⁰ Deutsche Fotothek, abgerufen: 5.06.2025.

²¹ Vgl. Global Indigenous Data Alliance, abgerufen: 5.06.2025.

²² Vgl. First Nations Information Governance Centre, 2025, abgerufen: 5.06.2025.

²³ Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, abgerufen: 5.06.2025.

Dieser Hinweis erscheint ebenso, wenn ein Objekt aufgrund seiner als sensibel wahrgenommenen Inhalte nicht angezeigt werden kann. Disclaimer können als frühzeitige Warnung vor ethisch sensiblen Inhalten dienen. Sie haben jedoch den Nachteil, dass sie bei einem maschinellen Zugriff auf (Meta-)Daten über eine Schnittstelle meist nicht abgerufen und daher bei einer späteren Nachnutzung in anderen Zusammenhängen kaum Beachtung finden.

Verzicht auf Inhalte oder deren Verfremdung

Ethisch sensible Inhalte auf einem Digitalisat, bei denen berechtigte Einwände gegen eine Publikation bestehen, können unscharf dargestellt oder gänzlich weggelassen bzw. durch einen Platzhalter ersetzt werden. Die Metadaten können an dieser Stelle ausreichen, um einen Überblick über die Inhalte zu gewährleisten. Eine weitere Verwendung und die Einsicht in das Digitalisat erfordert dann eine Anfrage bei der bereitstellenden Institution und eine Erläuterung des Forschungsvorhabens.

Versionierung

Mit der Versionierung von Metadaten kann eine Vergleichsebene gegenwärtiger und vergangener Iterationen von Vokabularen erhalten bleiben. Dieses Vorgehen bietet sich vor allem bei der Überarbeitung bereits erschlossener Bestände an. Die Versionierung von Metadaten kann dazu beitragen, Informationen weiterhin zur Verfügung zu stellen und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auf diese Weise können Einrichtungen verantwortungsvoll mit ethisch sensiblen Objekten umgehen und zugleich möglichst vollständige Daten bereitstellen. Beschreibungen und Begriffe gehören jeweils zu einer bestimmten Epoche. Es ist wichtig, sie trotz Kontroversen zu bewahren und der Forschung so eine möglichst vollständige Begriffs- und Erfassungshistorie zur Verfügung zu stellen.

Feedback

Der Prozess der Zuweisung von Metadaten erfordert die Beteiligung vieler Akteure. Für die Kommunikation kann ein Kontaktformular hilfreich sein. Darüber binden Institutionen die Community ein und können auf Hinweise von Nutzer*innen reagieren. Durch die Beteiligung der Community wird die Frage des Informationsaustauschs noch zentraler, z. B. zwischen Vertreter*innen von Einrichtungen, die über Objekte und Informationen verfügen, Vertreter*innen indigener Völker bzw. den ursprünglichen Eigentümer*innen der Objekte, und Fachexpert*innen.

Das Online-Portal „Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“ wirbt mit der Möglichkeit zum Feedback beispielsweise in der folgenden Art:

Bei diesem Sammlungsgegenstand fehlt die Bezeichnung in der Herkunftssprache. Wenn Sie die Bezeichnung kennen oder Anmerkungen haben, nutzen Sie das Formular, um mit der datenliefernden Einrichtung Kontakt aufzunehmen.²⁴

Ähnlich das Projekt „Weltsichten“ bei der Deutschen Fotothek:

Wissen Sie mehr als wir? Haben Sie einen Fehler entdeckt? Gern nehmen wir Ihre Informationen zu diesem Foto in unsere Datenbank auf.²⁵

Hinweise wie diese ermöglichen es, die Inhalte über die Bereitstellung von Daten zwischen Urheber*innen und Publikum zu teilen. Institutionen fördern damit eine öffentliche Diskussion um den Umgang mit ethisch problematischen Daten.

Abbildung der Provenienz

Ebenso wichtig ist die Berücksichtigung der Herkunft und, falls nachvollziehbar, der Ortswechsel eines Objekts mit allen verfügbaren Informationen. Diese Informationen können zusätzlich zur Erschließung ethischer Kontexte beitragen. Beispielhaft geht auf dem Portal „Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten“ aus der Objektbeschreibung *Iyoba* (Maske) hervor, dass die aus dem Königreich Benin erworbene Maske Ende des 19. Jahrhunderts gestohlen sowie wenige Monate später über ein Auktionshaus mehrmals verkauft, ausgeliehen und schließlich restituiert wurde.²⁶ Unter anderem wird die Maske 1964 im Linden-Museum Stuttgart einem Kurator namens Jürgen Zwernemann zugewiesen. Neben einer breiten Erschließung der Provenienz, können solche Informationen darauf hindeuten, dass beteiligte Akteur*innen dem Objekt Metadaten zugewiesen haben oder diese Personen für die Erschließung der Herkunft der Maske befragt wurden. Sie können somit über die Provenienz der Maske hinaus auch mögliche Hinweise zu einer Provenienz der Metadaten geben.

CARE und FAIR

Die 2016 veröffentlichten „FAIR-Guiding Principles for scientific data management and stewardship“²⁷, nach denen Daten auffindbar (*findable*), zugänglich (*accessible*), interoperabel (*interoperable*) und nachnutzbar (*reusable*) sein sollten, sowie die 2019 von der GIDA-Konferenz formulierten CARE-Prinzipien²⁸ bilden einen gemeinsamen Referenzrahmen für Diskussionen über die Zukunft wissenschaftlicher Daten. Beispielsweise fungieren in Anträgen für die NFDI-Konsortien FAIR und CARE als Leitprinzipien sowie als Rahmenbedingungen für

²⁴ Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, Singhalesisches Mädchen, abgerufen: 5.06.2025.

²⁵ Deutsche Fotothek, abgerufen: 5.06.2025.

²⁶ Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, *Iyoba* (Maske), abgerufen: 13.11.2025.

²⁷ Wilkinson et al., 2016.

²⁸ Carroll et al., 2020.

die konsortiale Arbeit.²⁹ Konzipiert waren die FAIR-Prinzipien von Beginn allerdings nicht als „standard or a specification“, sondern lediglich als „a guide to data publishers and stewards“.³⁰ Die allgemeine Akzeptanz der Anwendung der CARE-Prinzipien auf verschiedene Disziplinen wurde von zahlreichen Forscher*innen ebenfalls hervorgehoben.³¹ Obwohl die Prinzipien also allgemein anerkannt sind und ihre Befolgung aktiv angestrebt wird, haben sie nicht den offiziellen Status einer Norm bzw. eines Standards.

Oliver Vettermann und Grischka Petri (beide NFDI4Culture)³² stellen fest, dass die FAIR- und CARE-Prinzipien in Teilen Eingang in das europäische Recht gefunden haben.³³ Ihre Anwendung bleibt jedoch vorerst in der Verantwortung der Forscher*innen selbst. Selbst wenn die FAIR-Prinzipien einen stärkeren verpflichtenden Charakter innerhalb der Gesetzgebung hätten, bestehen sie weiterhin aus einzelnen Skalen, die dem Recht, z. B. dem Datenschutz, untergeordnet werden müssen.³⁴ Zugleich sehen Vettermann und Petri eine Notwendigkeit, die FAIR-Prinzipien innerhalb der Wissenschaft immer wieder an neuen Forschungspraktiken auszurichten: „In der Zwischenzeit wirken die FAIR- und CARE-Prinzipien nur aus einer wissenschaftlichen Verantwortung heraus verpflichtend, sofern sich die Anwendung aus forschungsethischen Gründen aufdrängt“.³⁵ Für die Geschichtswissenschaften bräuchte eine rechtliche Bindung des Forschungsdatenmanagements an die FAIR-Prinzipien zahlreiche Herausforderungen mit sich, die insbesondere den freien Zugang zu Archivmaterial umfassen. Nicht nur personenbezogene Schutzfristen z. B. von Archivgut, sondern auch ethische Fragen, ob Archivmaterial überhaupt öffentlich zugänglich gemacht werden kann, würden sowohl die geschichtswissenschaftliche Forschung als auch die GLAM-Einrichtungen vor enorme Herausforderungen stellen.

Vorhaben zur Massendigitalisierung, die dem Prinzip der ‘Open Science’ und dem freien Zugang zu Forschungsdaten gerecht werden sollen, stoßen oft an ihre Grenzen bzw. zeigen Normkonflikte auf. Zudem erhöht sich das Risiko der Dekontextualisierung einzelner Quellen und damit ihrer potenziell unethischen Nutzung.³⁶ Wenn beispielsweise Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten ohne ethische Sensibilität reproduziert wird, wird auch „das ihnen innewohnende koloniale Machtgefüge“³⁷ unreflektiert weiter transportiert. Durch die

²⁹ Beispielsweise werden im Antrag des Konsortiums NFDI4Memory FAIR und CARE als Bestandteile intrinsischer Datenqualität ausgewiesen; vgl. Paulmann et al., 2022, S. 59.

³⁰ Wilkinson et al., 2016.

³¹ Imeri & Rizzolli, 2022.

³² NFDI4Culture, abgerufen: 5.06.2025.

³³ Vgl. Vettermann & Petri, S. 18, 26.

³⁴ Vgl. Vettermann & Petri, S. 9.

³⁵ Vettermann & Petri, S. 27.

³⁶ Vgl. Harbeck, 2021.

³⁷ Harbeck, 2021.

unreflektierte Verwendung der CARE-Prinzipien besteht die Gefahr einer weiteren „Kolonisierung auf Datenebene“³⁸, wenn ethische Prinzipien ohne besondere Berücksichtigung der Bedürfnisse der Herkunftsländer bzw. indigener Völker umgesetzt werden.

Die FAIR- und CARE-Prinzipien stehen zudem teilweise im Widerspruch zueinander. Während Ersteres auf grundsätzliche Offenheit und Zugänglichkeit von Daten abzielt, fordert Letzteres einen sorgfältigen und respektvollen Umgang mit den Daten indigener Völker, was jener Offenheit in vielerlei Hinsicht entgegensteht. Es bleibt offen, wie im Zweifelsfall mit den Daten (Objekten, Forschungsergebnissen usw.) in einer konkreten Situation umgegangen werden soll. Aus rechtlicher Perspektive stellen Vettermann und Petri fest: Während die FAIR-Prinzipien als *lex generalis* verstanden werden können, kommt den CARE-Prinzipien die Rolle eines *lex specialis* zu.³⁹ Allgemeine datenrechtliche Prinzipien treffen hier auf gruppenspezifisches Recht und den Minderheitenschutz. Dies bedeutet, dass bei der Anwendung dieser Prinzipien das CARE-Prinzip, das für den jeweiligen Bereich und Kontext spezifisch ist, Vorrang haben sollte. Zudem wird empfohlen, die CARE-Prinzipien (wie auch OCAP) nur dann anzuwenden, wenn es sich um indigene Völker handelt.⁴⁰ Zugleich zeigt die gängige Praxis in den Geschichtswissenschaften oftmals eine Nennung von CARE synonym für alle Formen ethischer Bedenken.

Über den Tellerrand schauen – weiterdenken – richtige Herangehensweise finden

Alle hier genannten Methoden können jedoch immer nur als Zusatz zu einer ordentlichen Auszeichnung der Objekte mit Metadaten dienen. Sie sind nicht in der Lage, die Einzellerschließung der Objekte zu ersetzen.

Das Vorgehen bei der Erschließung kann aus den unterschiedlichen, hier beschriebenen Methoden zusammengesetzt werden. So kann beispielsweise auch eine Freitexterschließung, die es erlaubt, detailliert ethische Bedenken wiederzugeben, durch eine Verschlagwortung ergänzt werden. Somit könnten die Vorteile beider Herangehensweisen, Freitexterschließung und Verschlagwortung, zusammengeführt werden. Es gilt, den zeitlichen Aufwand und die zur Verfügung stehenden Ressourcen zu bedenken.

FAIR und CARE sind zunächst Konzepte, werden jedoch häufig ohne Reflexion generalisiert. Sie können eine Sensibilität für ethische Fragestellungen sowie eine Auseinandersetzung mit

³⁸ Vettermann & Petri, S. 8.

³⁹ Vgl. Vettermann & Petri, S. 9.

⁴⁰ Vgl. Vettermann & Petri, S. 9.

ihnen anregen und stehen am Anfang eines Reflexionsprozesses darüber, was ein ethisch sensibler Umgang mit Forschungsdaten wäre. Ein folgender Schritt muss darin bestehen, die am besten geeignete praktische Form ihrer Umsetzung zu finden, um diese Prinzipien zu kontextualisieren und von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.

Die hier aufgeführten Methoden, Bedenken und Hinweise lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Über den Tellerrand schauen – weiterdenken – richtige Herangehensweise finden. Anders ausgedrückt muss für jeden Fall einzeln entschieden werden, es darf nicht an vorhandenen Konzepten starr festgehalten werden, ohne dass man solche hinterfragt. Die Herangehensweise kann im Einzelfall durchaus aus unterschiedlichen Methoden zusammengesetzt sein. Die Vielfalt an heterogenen historischen Quellen und unterschiedliche Provenienzen von Objekten sowie Metadaten erlaubt es kaum, eine gänzlich formalisierte Herangehensweise für die Erschließung ethisch sensibler Kontexte einzuführen.

Ethisch sensible Metadaten für die historische Forschung: Eine Community-Aufgabe

Die ethisch sensible Vergabe von Metadaten legt einen zentralen Grundstein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten. Zugleich liefern Metadaten einen Grundstock an Informationen, auf die Historiker*innen im Rahmen von Praktiken digitaler Quellenkritik dringend angewiesen sind. Metadaten sind demnach Schlüsseldaten, die es historisch arbeitenden Personen erlauben, ihr Material auszuwählen und entsprechend ihrer Fragestellungen auszuwerten.

Die Arbeit an historischen Beständen aus ethisch sensiblen Kontexten sowie die Einschätzung ihrer Erfassung über Metadaten bewegt sich zwischen Abwägung und Entscheidung. Es sollte Teil der Ausbildung zukünftiger Historiker*innen und Archivar*innen sein, über die ethische Dimension von Daten zu reflektieren, zumal wenn es sich um *born digitals* handelt. Insbesondere die Frage, wie maschinelle Zugriffe auf Daten über Schnittstellen ethisch sensible Informationen weiter transportieren oder sogar ethisch nicht vertretbare Auszeichnungen dadurch weiter verbreiten, muss zukünftig für historisch arbeitende Fächer gezielt in den Blick genommen werden. Algorithmenkritik, maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz werden somit zu zentralen Zieldimensionen, wenn es um die ethisch sensible Vergabe von Metadaten geht.

In letzter Konsequenz sind die historisch arbeitenden Fächer dazu aufgerufen, eigene Systematiken und Guidelines zum Umgang mit ethisch sensiblen Metadaten zu erstellen und diese communityweit zu diskutieren. Eine Möglichkeit in diese Richtung wäre die Adaption eines Labelsystems zur Auszeichnung ethisch sensibler Inhalte und Metadaten für historisch

arbeitende Fächer, wie es beispielsweise die „Traditional Knowledge“ (TK) und „Biocultural“ (BC) Labels der Local Context-Initiative bieten.⁴¹ Bis dahin jedoch scheint der Dreiklang „über den Tellerrand schauen – weiterdenken – richtige Herangehensweise finden“ eine praxisnahe und zugleich handlungsleitende Empfehlung zu sein, die die Bedarfe historisch arbeitender Fächer gezielt in den Blick nimmt.

⁴¹ Local Contexts, 2010–2025, abgerufen: 18.08.2025.

Literaturverzeichnis

- Carroll, S. R., Garba, I., Figueroa-Rodríguez, O. L. et al. (2020). The CARE Principles for Indigenous Data Governance. *Data Science Journal*, 19(1), 43. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-043>.
- Critical Data Discourses. (2025). *Ethik von Sammlungen*. Abgerufen am 5. Juni 2025, von <https://critical-data-discourse.quarto.pub/critical-data-discourses/posts/Ethik%20von%20Sammlungen>.
- Deutsche Digitale Bibliothek. (o. D.a). *Ausgewähltes Vokabular: DDB Rollen*. Abgerufen am 5. Juni 2025, von <http://ddb.vocnet.org/rolle>.
- Deutsche Digitale Bibliothek. (o. D.b). *Ausgewähltes Vokabular: DDB Provenienz*. Abgerufen am 5. Juni 2025, von <http://ddb.vocnet.org/provenance/p0030>.
- Deutsche Nationalbibliothek. (2025). *Gemeinsame Normdatei*. Abgerufen am 5. Juni 2025, von https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html.
- Donig, S., Körfer, A.-L. & Meiners, O. (2024). Zugänge zu Datenqualität. Forschungsdatenmanagement als Scharnierstelle zwischen Archiven als Gedächtnisinstitutionen und historischer Forschung. In I. C. Becker, D. Haffer, F. Lehrmann et al. (Hrsg.). *Archivists meet Historians — Transferring source criticism to the digital age, Veröffentlichungen der Archivschule Marburg* (71, S. 265–293). Archivschule Marburg.
- Deutsche Fotothek. (o. D.). *Mann der Susu*. Abgerufen am 2. Dezember 2025, von <https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71589579>.
- First Nations Information Governance Centre. (2025). *The First Nations Principles of OCAP®*. Abgerufen am 5. Juni 2025, von <https://fnigc.ca/ocap-training>.
- FDM-ndsHAW. (o. D.). *Exkurs: Rechtliche Aspekte im FDM*. Abgerufen am 24.10.2025. <https://fdm-nds-haw.hawk.de/de/fdm-ressourcen/exkurs-rechtliche-aspekte-im-fdm>.
- Global Indigenous Data Alliance. (o. D.). *The CARE Principles for Indigenous Data Governance*. Abgerufen am 5. Juni 2025, von <https://www.gida-global.org/care>.
- GO FAIR Initiative. (2016). *FAIR Principles*. Abgerufen am 5. Juni 2025, von <https://www.go-fair.org/fair-principles>.
- Harbeck, M. (2021). Die Ethik des Digitalisierens: Fragen zum Umgang mit Materialien aus kolonialen Kontexten in der Massendigitalisierung. *LIBREAS. Library Ideas*. <https://doi.org/10.18452/23806>.
- Imeri, S. & Rizzolli, M. (2022). CARE Principles for Indigenous Data Governance: Eine Leitlinie für ethische Fragen im Umgang mit Forschungsdaten?. *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal Herausgeber VDB*, 9(2), 1–14. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5815>.
- KonsortSWD. (2020–2025). *Ethikleitlinien/-kodizes. Forschungsethische Leitlinien nationaler und internationaler Forschungsinstitutionen und Fachgesellschaften*. Abgerufen am 5. Juni 2025, von <https://www.konsortswd.de/themen/best-practice-forschungsethik/ethikleitlinien-kodices>.
- Kühberger, C. (2019). Geschichtsethik und ihre praktische Bedeutung. Annäherungen. In R. Thumser-Wöhs et. al. (Hrsg.), *Außerordentliches. Festschrift für Albert Lichtblau* (S. 475–490). Böhlau Verlag Ges.m.b.H & Co. KG. <https://doi.org/10.7767/9783205233077.475>.
- Kühberger, C., & Sedmak, C. (2008). *Ethik der Geschichtswissenschaft. Zur Einführung*. Turia + Kant.
- Local Contexts. (2010–2025). *TK Labels*. Abgerufen am 18. August 2025, von <https://localcontexts.org/labels/traditional-knowledge-labels>.
- Lubkoll, C. & Wischmeyer, O. (2009). *Ethical Turn. Geisteswissenschaft in neuer Verantwortung*. Brill Fink.

- Mähr, M. & Schnegg, N. (2024). *Handbuch zur Erstellung diskriminierungsfreier Metadaten für historische Quellen und Forschungsdaten*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11124720>.
- NFDI4Culture. (o. D.). *NFDI4Culture Helpdesk*. Abgerufen am 5. Juni 2025, von <https://nfdi4culture.de/de/dienste/details/nfdi4culture-helpdesk.html>.
- NFDI4Memory. (o. D.). *Die Ethik-/Recht-Expert:innenrunde von NFDI4Memory*. Abgerufen am 29. September 2025, von <https://4memory.de/ueber-4memory/konsortium/elsa4memory>.
- Ombudsgremium für die wissenschaftliche Integrität in Deutschland. (2025). Abgerufen am 5. Juni 2025, von <https://ombudsgremium.de>.
- Paulmann, J., Wood, J. C. & Ceynowa, K. et al. (2022). *NFDI4Memory. Consortium for the historically oriented humanities. Proposal for the National Research Data Infrastructure (NFDI) (2.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7428489>.
- Quade, L. (2024). *Von der Bewahrung zur Online-Veröffentlichung in Museen und Sammlungen. Theorie und mögliche Praxis des ethischen Umgangs mit Daten über Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12732539>.
- Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. (o. D.a). *Deutschlands Portal für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten*. Abgerufen am 5. Juni 2025, von <https://ccc.deutsche-digitale-bibliothek.de/de>.
- Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. (o. D.b). *Singhalesisches Mädchen*. Abgerufen am 5. Juni 2025, von <https://ccc.deutsche-digitale-bibliothek.de/de/item/NVMY3QZG5KVMA33J2ARQ5RJXRT6WA5NJ>.
- Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. (o. D.c). *Iyoba*. Abgerufen am 13. November 2025, von <https://ccc.deutsche-digitale-bibliothek.de/de/item/J7FHZWWOHBG2UGONUY2ZZGBGEX6ELE7I>.
- Schickhardt, C., Winkler, E. & Sax, U. et al. (2023). Dateninfrastrukturen für die Gesundheitsforschung. *Bundesgesundheitsbl* 66, 160–167. <https://doi.org/10.1007/s00103-022-03648-2>.
- Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (2004–2012). *Ethik-Kodex und Grundsätze zur Freiheit der wissenschaftlichen historischen Forschung und Lehre*. Abgerufen am 4. Dezember 2025 https://www.sgg-ssh.ch/wp-content/uploads/2023/12/ssg-ethikkodex_grundsaeetze.pdf.
- Staatliche Museen zu Berlin. Preußischer Kulturbesitz. (2025). *Selk'nam (Ona) – Familie*. Abgerufen am 5. Juni 2025, von <https://recherche.smb.museum/detail/1615807>.
- The Getty Research Institute. (2021). *Art & Architecture Thesaurus® Online*. Abgerufen am 5. Juni 2025, von <https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat>.
- Vettermann, O. & Petri, G. (2023). Should I CARE about FAIR? – Ein juristischer Blick auf Prinzipien des Forschungsdatenmanagements. *RuZ – Recht und Zugang* 4(1), 5–29. <https://doi.org/10.5771/2699-1284-2023-1-5>.
- Villinger, C. (2021). *Braucht die Zeitgeschichte eine eigene Datenethik? Sozialdaten als Herausforderung*. *Zeitgeschichte-online*. <https://zeitgeschichte-online.de/kommentar/braucht-die-zeitgeschichte-eine-eigene-datenethik>.
- Wikidata. (2023). Abgerufen am 5. Juni 2025, von <https://www.wikidata.org>.
- Wilkinson, M., Dumontier, M. & Aalbersberg, I. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3(160018). 1–9. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.
- World Medical Association. (1964–2013). *WMA Deklaration von Helsinki – Ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen*. Abgerufen am 4. Dezember 2025, von https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/pdf-Ordner/International/Deklaration_von_Helsinki_2013_20190905.pdf.

Further Reading

- Archivführer zur deutschen Kolonialgeschichte. (o. D.). Abgerufen am 5. Juni 2025, von <https://archivfuehrer-kolonialzeit.de>.
- Bartlitz, C., Dellmann, S. & Vowinckel, A. (2020). Bildethik. Zum Umgang mit Bildern im Internet. *Visual History*. <https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1813>.
- DecolonizeTheLibrary. (2025). *Netzwerk Dekolonialisierung von Bibliotheken im DACH-Raum*. Abgerufen am 5. Juni 2025, von <https://decolonizethelibrary.miraheze.org/wiki/Hauptseite>.
- EVIFA – Virtuelle Fachbibliothek Ethnologie (o. D.). *Netzwerk Koloniale Kontexte*. Abgerufen am 5. Juni 2025, von <https://www.evifa.de/de/netzwerk-koloniale-kontexte>.
- Kaiser, K., Heumann, I. & Nadim, T. et al. (2023). Promises of mass digitisation and the colonial realities of natural history collections. *Journal of Natural Science Collections* 11. 13–25. <http://www.natsca.org/article/2796>.
- Quade, L. (2024). *Von der Bewahrung zur Online-Veröffentlichung in Museen und Sammlungen. Theorie und mögliche Praxis des ethischen Umgangs mit Daten über Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12732539>.
- v. Mering S., Stolze E. & Kaiser K. (2024). Sharing data, caring for collections. Open data on collection agents affiliated with the Museum für Naturkunde Berlin. *Research Ideas and Outcomes* 10(e118851). <https://doi.org/10.3897/rio.10.e118851>.